

Bogotá, 7 de julio de 2022.

Doctora

María Lourdes Mota Morales

Instituto de Salud Pública. Universidad Veracruzana
Xalapa, México.

Docente

Universidad Industrial de Santander

Respetada doctora Mota:

En nombre del Subcomité Asesor del programa y en el mío propio, le expresamos nuestros más sinceros agradecimientos por su asistencia y participación como invitada **sector externo** en el conversatorio con nuestro pares académicos profesores Álvaro Franco, de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y Dolly Arias, de la Universidad Surcolombiana, designados por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), que se llevó a cabo hoy 7 de julio de 2022 en virtualidad a través de plataforma Zoom.

Agradecemos a usted su participación y disposición para apoyar al programa.

Le deseamos éxitos en todos sus proyectos académicos y personales y esperamos seguir afianzando nuestros vínculos interinstitucionales.

Cordialmente,

Una firma manuscrita en tinta negra que parece decir "Mario Hernández Álvarez".

Mario Hernández Álvarez

MD. Ph.D. Historia

Coordinador.